

Nº. 4
Julio 2021

El Renacimiento filosófico. Aproximación
a *El príncipe*, de Nicolás Maquiavelo y
su influencia contemporánea
ENRIQUE FERNÁNDEZ VILAS

Antonio Escohotado y/o las drogas
equivocadas...
ÓSCAR SÁNCHEZ

Individualidad y hermenéutica
en Manfred Frank
D. D. PUCHE

Acerca de Rorty: la justicia como una
motivación a la lealtad más amplia
M^a CARMEN QUINTAS

Caminos del lógos
FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

Caminos del lógos

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

N.º 4
Julio-diciembre de 2021

Caminos del lógos

REVISTA DIGITAL SEMESTRAL

EDITADA POR

Grimald Libros

La revista CAMINOS DEL LÓGOS es una publicación semestral
sobre filosofía, ciencia, cultura y arte.

DIRECTOR

D. D. Puche

EDITORAS

Teresa Márquez
Helena Santiesteban

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Luis del Águila

ORIGINALES Y SUSCRIPCIONES

Carlos Umbral

CONTACTO

Originales, propuestas y consultas:

revista@caminosdellogos.com

O visite la web:

www.caminosdellogos.com

Consigue tu ejemplar descargable

Los hipervínculos internos
del documento sólo están operativos
en la versión descargable

© CAMINOS DEL LÓGOS

© GRIMALD LIBROS

ISSN: 2659-7489

Madrid, 2021

SUMARIO

Editorial	5
------------------------	---

ARTÍCULOS

El Renacimiento filosófico. Aproximación a <i>Il principe</i>, de Nicolás Maquiavelo y su influencia contemporánea	
ENRIQUE FERNÁNDEZ VILAS	7
Antonio Escotado y/o las drogas equivocadas...	
ÓSCAR SÁNCHEZ	20
Individualidad y hermenéutica en Manfred Frank	
D. D. PUCHE	29
Acerca de Rorty: la justicia como una <i>motivación</i> a la lealtad más amplia	
M ^a CARMEN QUINTAS	59

EDITORIAL

Seguimos firmes en nuestro empeño y, contra todas las dificultades que ello conlleva, hemos sacado adelante este cuarto número de nuestra revista. En estos tiempos de convergencia global en una suerte de macroconciencia esquizoide, en una mente-enjambre que sin embargo aún carece de unidad y forma (por lo cual permanece en un estado de neurosis colectiva, cuando no de histeria), la filosofía está destinada a jugar un papel muy relevante. Precisamente porque ese *dividuum* que es todavía la humanidad, de momento inmadura para llegar a ser un nuevo *individuo colectivo* (quizá será éste el superhombre nietzscheano, que nunca hubiera podido ser particular alguno, sino el colectivo como tal), se halla permanentemente desgarrado y vuelto contra sí mismo, la filosofía ha de contribuir a la producción de esa estructura ausente, de esa autocomprensión imprescindible para que algún día llegue a haber unidad; la filosofía es el *organon* del *sensus communis* que todavía está por nacer.

Para ello nuestra especie aún tiene que andar un largo camino de autognosis, de experiencia dolorosa y de superación de sus muchas limitaciones; el cambio climático seguramente suponga un necesario acelerador de ese proceso cuya alternativa probable es la extinción o el retroceso civilizatorio catastrófico. En el plano material las guerras, el hambre, las desigualdades y la violencia común siguen siendo los demonios a vencer; en el intelectual, esta época de fragilidad emocional, de sentimientos ofendidos que exigen reparación constante y de identidades veleidosas y evanescentes parecen ser su contrapartida. Trabajemos por un pensamiento que, lejos de alimentar tales miserias, ayude a expurgarlas.

SUMARIO

ARTÍCULOS

El Renacimiento filosófico. Aproximación a *Il principe*, de Nicolás Maquiavelo y su influencia contemporánea

Enrique Fernández Vilas^[1]

Resumen

El presente comentario es una síntesis de lo que el Renacimiento Filosófico, con Italia como máxima expresión, supuso para el desarrollo de la Filosofía en general, así como para el inicio y desarrollo teórico-conceptual de la Modernidad filosófica europea, en particular. En este contexto, las líneas que siguen se centran en la figura de Nicolás Maquiavelo y su obra cumbre, *Il principe*, que supone un momento histórico clave para el desarrollo de la Filosofía Política y un valor epistemológico inmenso para el desarrollo de la Ciencia Política contemporánea, concretamente en la teoría gramsciana.

Palabras-clave: Renacimiento, Humanismo, Modernidad, Gobernanza, Gramsci.

[1] Investigador en el Grupo Compostela sobre Estudios de Imaginarios Sociales (GCEIS). Graduado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela. Completa su formación académica en la Universidad de Granada con el Grado en Antropología Social y Cultural, y en la UNED con el Grado en Sociología. Es colaborador habitual en medios de opinión como *A Xanela Audiovisual* o *ViceVersa Magazine*. En su producción académica destacan sus últimas aportaciones a obras colectivas como *Luces en el camino: filosofía y ciencias sociales en tiempos de desconcierto* (Dykinson, 2021) o *Universidad, innovación e investigación ante el horizonte 2030* (Egregius, 2021). Contacto: enriquefernandezvilas@gmail.com.

Abstract

This paper is a synthesis of what the Philosophical Renaissance, with Italy as the maximum expression, supposed for the development of Philosophy and the beginning of Modernity. In this context, the work focuses on the figure of Nicolas Machiavelli and his masterpiece, Il principe, which represents a key historical moment for the development of Political Philosophy and an immense epistemological value for the development of Contemporary Political Science and in Gramscian theory.

Keywords: *Renaissance, Humanism, Modernity, Governance, Gramsci.*

“Maquiavelo se distingue [...] por una habilidad acrónica de conectarse con el lector, anulando las diferencias intelectuales o políticas [...]. Esta adaptación es la responsable de que no resulte extraño a nadie y haya llegado a ser el clásico de los clásicos del pensamiento político moderno. Su plasticidad permite inspirar a los lectores más diversos”.

M. Saralegui, *Del político a “El Príncipe”*.

Introducción

No hace demasiados años, tras la conmemoración del V centenario (1513-2013) de la publicación de *El Príncipe*, numerosos autores (FUERTES 2013; SAZO 2013; VIROLI 2014; ZAMITIZ 2014, entre otros) llevaron a cabo publicaciones en torno a la obra cumbre del filósofo florentino, tan estudiada como malinterpretada^[2] a lo largo de los años, sin dejar de ser, sin embargo, obra de referencia del pensamiento filosófico-político actual.

[2] Mauricio Viroli (2019) resalta las sistemáticas malinterpretaciones que se han realizado acerca de la obra. Destaca, por un lado, el intento de complacencia a

Antes de meternos de lleno en la obra cumbre de Nicolás Maquiavelo, resulta pertinente sacar a colación el contexto histórico en el que vivió y escribió, así como tratar brevemente la obra de algunos de sus coetáneos, a saber: Pico della Mirandola, Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Francis Bacon o Galileo Galilei, todos ellos, renacentistas.

El concepto de Renacimiento [*Rinascimento*] es adoptado por Giorgio Vasari, escritor y arquitecto italiano, muy cercano al humanista Giovanni Pico della Mirandola (GONZÁLEZ 2012), el primer autor al que se alude en este texto y autor de la *Reforma Hermenéutica* (HEISER 2011). Para conceptualizar *Il Rinascimento* es necesario entender los diferentes movimientos y corrientes surgidos en la Europa de los siglos XV y XVI, tanto filosóficas, como artísticas y literarias. Si bien es un movimiento que se acota y asigna mayoritariamente a la península itálica, es toda la Europa Occidental la que permanece influenciada por el movimiento, en lo que algunos autores (RUÍZ 2001) entienden como un movimiento más allá de las fronteras italianas, marcando parte de la literatura hispánica del momento, especialmente el Siglo de Oro Español^[3], en los albores de la Modernidad Española (RUÍZ 2013) y recuperando, con ello, la afirmación de que “existen tantos Renacimientos como historiadores suyos” (CHADRABA *et al.*, 1973/11).

Asimismo, el Renacimiento supone el final de la *Respublica Christiana*, dentro de una gran crisis del orden hasta entonces establecido, siendo cuestionadas muchas de las certezas que parecían universales, ya fueran estas morales, políticas o jurídicas (HERRERA 2010).

En torno a esto, tres ideas son fundamentales para poder entender el tiempo en el que se mueven los autores que se abarcan

los Médici y, por otro, las pretensiones de considerar los aspectos científicos de la misma, ya que se trata de un texto de reflexión basado en vivencias.

[3] Véase la influencia directa en la obra de autores españoles de la época como Diego de Saavedra Fajardo (1970) o Baltasar Gracián (1985).

en este texto, véase: 1) la “Revolución científica”, con Nicolás Copérnico [heliocentrismo] a la cabeza, donde se da el paso, en lo que a cosmología se refiere, del Mundo Antiguo al Mundo moderno (MÍNGUEZ 2008), es decir el desarrollo científico como motor de la filosofía; 2) la “Revolución Cultural” como la denominó Eugenio Garín (1984) en lo que supuso el encuadre y desarrollo del humanismo como corriente con la recuperación de los sistemas filosóficos clásicos y 3) la *Reforma Luterana* (MARTÍNEZ y ALFONSO 2010), que supone un cambio cualitativo de tendencias en la filosofía renacentista, superando la escolástica en el período medieval subordinando la razón a la fe cristiana, siendo la aparición del humanismo y el avance científico lo que da pie al inicio del propio Renacimiento (BUBER 1949) y que, en “libertad religiosa” [desapego de la fe cristiana] pone de manifiesto cuestiones ontológicas que forman parte de la preocupación filosófica desde sus orígenes. Es también en este contexto donde se da la aparición de la antropología filosófica, “la ciencia cuyo objeto es el hombre en tanto que ser de la especie [...] pero que no constituye, naturalmente, una «rama de la ciencia» aparte” (HELLER 1980/379).

La Modernidad filosófica europea y el realismo político

Nace, con la Modernidad europea, la interioridad subjetiva, nacen las fronteras del Estado como tal y las subjetividades privadas en el individuo y en el que surge el problema de (re)fundación del poder, volver a plantearse el mundo en una nueva era (HERRERA 2010). Así, el Renacimiento es entendido como mito histórico, “mito historiográfico, a través del cual –y por el cual– las formas modernas de subjetividad se identifican, niegan o marcan sus mediaciones y grados de parentesco, tanto con ellas mismas como con otras formas de expresividad de la subjetividad” (PASTOR 2000/351).

Toca, como decíamos, tener en cuenta las posiciones e ideas que residen en los textos de otros autores renacentistas, si bien distantes a Maquiavelo tanto en su teoría como “quehacer” filosófico, son clave para poder entender el movimiento renacentista en su totalidad. El primero, al que se hacía referencia en páginas anteriores, es Pico Della Mirandola que, en torno a la nueva idea renacentista de ensalzamiento del hombre, expone que “el hombre es el intermediario de todas las criaturas, emparentado con las superiores, rey de las inferiores, por la perspicacia de sus sentidos, por la luz de su inteligencia, intérprete de la naturaleza...” (PICO 1989/247). Se aprecia claramente el sentido antropocéntrico de sus palabras, en esa “recuperación” del hombre como ser superior, tachándolo de “gran milagro” y “animal admirable”. En esta misma línea, Giordano Bruno entiende también al hombre como ser supremo de la naturaleza, por encima de los animales que le rodean, llegando a “formar otras naturalezas” (BRUNO 1989/255) y como emulador único de todas las grandes virtudes vistas en el mundo, como las artes o los artificios. En ambos se observa ese humanismo propio del Renacimiento, de valor del progreso y la figura del hombre.

Por otra parte, aunque siguiendo la línea humanista, Galileo Galilei, Johannes Kepler y Francis Bacon ponen de relieve la importancia de la ciencia y abren el que quizás sea el debate de mayor importancia durante el Renacimiento: la prevalencia de la razón frente a la fe cristiana. Dichos autores destacan en sus escritos (GALILEO 1989; KEPLER 1989; BACON 1989) esta idea, primando la razón como base de la ciencia y relegando la teología a un segundo plano, ya que no existe una base empírica, solo “el peso de la autoridad” (KEPLER 1989/272). También, asimismo, destacan la importancia del hombre, en esta línea humanista ya destacada, como artífice científico, ya que “los beneficios de los inventos pueden extenderse a todo el género humano” (BACON 1989/282).

En última instancia, resaltable es la influencia de Tommaso Campanella, utópico consagrado en cuyo pensamiento debía prevalecer la razón y que defendía una expresión idealizada de sociedad (CAMPANELLA 1989), con una jornada limitada que diera al individuo una libertad de formarse en las artes, en la literatura o la ciencia.

Todos estos pensadores supusieron un cambio de era en términos filosóficos: el abandono de la fe cristiana y el saber único en base a la razón.

Ya en lo que se refiere al autor en torno al que giran estas páginas, cabe precisar que la teoría política moderna y la filosofía del Renacimiento –así como los inicios de la Modernidad filosófica– no se entienden sin las reflexiones que Maquiavelo plasmó en los inicios del siglo XVI, tras haber pasado por las instituciones políticas florentinas, hasta el punto de llegar a considerarlo el fundador de una nueva “ciencia de la política”^[4] (CASSIRER 1946; WOLIN 1960; NAMER 1961; BURNHAM 1962).

La preponderancia de la teoría maquiaveliana reside en la importancia de la Filosofía Política, ya que es la que moldea la estructura política mediante teoría y acción.

A Maquiavelo se le entiende como un “filósofo de la praxis”, la idea de llegar a la estabilidad mediante la estrategia política. Es así, por tanto, un realista –que no utópico– y que:

rompiendo con la tradición clásica sancionada por el cristianismo, esto es, la política como justicia y paz, y la consecuente reflexión sobre cuál es el mejor gobierno para la comunidad, *El Príncipe* nos habla de la realidad –la *realtà effettuale*–, de la forma de gobernar de los líde-

[4] Cabe apuntar que el “cientificismo” de la política no llegaría hasta la revolución behaviorista dada en el siglo XX (DIZ *et al.*, 2004) con autores como David Easton (1953), Robert Dahl (1961) o Gabriel Almond (1966), entre otros.

res europeos e italianos más importantes del Renacimiento comparada con la de los del mundo antiguo, e incluso con los del entonces pujante imperio turco. Y esa realidad es la de una lucha por el poder donde no cuentan las reglas de la moral para alcanzarlo, engrandecerlo y mantenerlo. Por consiguiente, con Maquiavelo se rompe la concepción normativa de la política y se declara su autonomía respecto a otras manifestaciones de la vida comunitaria (DE ARTAZA 2015/48).

En este sentido, una de las grandes críticas realizadas a la obra es la cuestión de la [falta de] ética y moral (PROCACCI 2012), con respecto, sobre todo, a las obras escritas desde la moral religiosa en el período medieval. Vemos, como, bajo el objetivo teleológico de la estabilidad gubernamental, Maquiavelo hace afirmaciones como: *“Uno principe, adunque, non potendo usare questa virtù del liberale sanza suo danno, in modo che la sia conosciuta, debbe, s’elli è prudente, non si curare del nome del misero”* [Puesto que no se puede practicar la virtud sin perjudicarse a sí mismo, a un príncipe no debe preocuparle, si es inteligente, tener fama de miserable] (MAQUIAVELLI 1961/57).

Para precisar esta cuestión, debe quedar indicada la comparación con sus coetáneos renacentistas: Tomás Moro (1997) y Erasmo de Rotterdam (2007), utópicos, quienes llevaron también a cabo escritos ensayísticos de filosofía política, pero que guardaban posiciones sustancialmente diferentes a las de Maquiavelo. Frente a la idea utópica propuesta por Moro, Maquiavelo pretende hacer un análisis más fiel a la realidad, con lo que exponía:

[...] siendo mi intención escribir una cosa útil para quien esté en grado de entenderla, me ha parecido más conveniente perseguir la realidad antes que la imagen artificial. Muchos han imaginado repúblicas y principados que

nunca han sido vistos ni conocidos en la realidad, y es que hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo habría que vivir, que el que no se ocupa de lo que se hace para preocuparse de lo que habría que hacer, aprende antes a fracasar que a sobrevivir (MAQUIAVELO 2012/115).

En torno a esto, cabe destacar las diferencias que se encuentran en el utopismo^[5] –con Moro y Erasmo a la cabeza– y el realismo propio de Maquiavelo. Maquiavelo, como realista, entiende que, a diferencia de los autores utópicos, la realidad política gira en torno a un bien, una estabilidad que le tendrá que dar ese gobernante [príncipe] al que él evoca en su obra. Muy distante de la moral religiosa cristiana, Maquiavelo trata de entender y exponer, mediante sus experiencias como secretario florentino, el arte *dello stato*, un arte de gobernar con la característica básica que se refleja en la extendida frase “el fin justifica los medios” en base a lo cual el gobernante debe conseguir influencia y resultados que establezcan ese liderazgo, ejemplificado con el caso del poder instaurado por Cosme de Medici en 1464 (ABELLÁN 2014). Este concepto, *stato*, es la clave en torno a la que gira el pensamiento de Maquiavelo, dándole éste usos ambivalentes (ibíd.), siendo entendido como una estructura de poder y que algunos de sus contemporáneos (GUICCIARDINI 1988) interpretaron como una falta de libertad y abuso por parte del gobernante, contraria al fin ético y de bienestar que debe regir la vida pública.

[5] Comenta Díaz al respecto que éstos “se dirigen al “deber ser” del político, y en ello siguen la tradición clásica y medieval. Maquiavelo, en cambio, afirma explícitamente que no quiere hablar de principados ideales, sino de la realidad, con lo que da inicio a la política moderna, caracterizada por la “razón de estado” [...]. En Maquiavelo se puede ver cómo es la política “real” de los principados nuevos; en Moro y Erasmo, una crítica al hacer político de su época y una propuesta de renovación de ese modo, que consideran inapropiado, de gobernar” (DÍAZ 2013/6-12).

En algunos fragmentos de su obra (MAQUIAVELO 1989a y 1989b), se desprende un claro pesimismo antropológico, a saber: “los hombres [...] son ingratos, volubles, simulan lo que no son, huyen del peligro, están ávidos de ganancia; y mientras les haces favores son todo tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida, los hijos...” (1989b/289). Ello es la base que después conforma su realismo político, visible en Maquiavelo (1989a), cuya pretensión es escribir un texto funcional, una “guía del gobernante” que pasaría a la historia de la Filosofía Política.

Conclusión: Maquiavelo y la contemporaneidad

Nicolás Maquiavelo se erige como uno de los autores más polémicos de la filosofía política, lo que no ha impedido que sea indudable la influencia en pensadores contemporáneos de la Ciencia Política –en general– y de la Teoría Política y la Teoría del Estado –en particular– la obra escrita por Maquiavelo hace quinientos años. En torno a esto, para finalizar, permítaseme evocar a un teórico, pensador marxista y “heredero” de su legado, de gran relevancia para la Teoría Política Contemporánea: Antonio Gramsci, quien fue testigo de la difícil coyuntura política global del siglo XX y que puedo encontrar en el maquiavelismo parte de sus fundamentaciones y postulados teóricos.

El autor italiano, en sus *Cuadernos de la Cárcel* (GRAMSCI 1981), concretamente en *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno* (GRAMSCI 1975) donde predomina la influencia de Maquiavelo en parte de los escritos, sale a relucir su interpretación principal: la metodología como aspecto fundamental en la obra maquiaveliana, véase la “filosofía de la praxis”. Gramsci entiende el valor metodológico en la posibilidad

potencial para la optimización y expansión del PCI^[6], traduciendo las ideas del consejero florentino a la Modernidad, apareciendo así el concepto fundamental de la obra gramsciana: la *hegemonía*. Su énfasis está en entender al príncipe como un modelo representado por un *condottiero*^[7], como símbolo antropomórfico que expresa la voluntad colectiva (PORTANTIERO 2000), es decir, la búsqueda del *Intelectual Orgánico* (GIGLIOLI 1996).

El mundo se concibe como un conjunto de pensamientos e ideas subordinadas a un pensamiento dominante-hegemónico (IRANÍ 2015), lo que en la teoría gramsciana se traduce en la búsqueda de un *condottiero* que procure la “Reforma”, es decir, pensar el sujeto político como un todo, en forma de partido (PORTANTIERO 2000).

En definitiva, Maquiavelo es impulsor y fundador de la Ciencia Política (VITALE 2015) en un sentido estratégico –que no científico– y del arte de la persuasión, e inspirando a gran parte de los teóricos modernos y contemporáneos. Maquiavelo fue, en resumidas cuentas, un pragmático, un utilitarista: un realista gnoseológico que entendía la estructura política como un todo en flujo (BUNGE 2009)^[8]; el cambio como una característica propia de la perfección, no de la imperfección.

[6] Partito Comunista Italiano (PCI), fundado por el propio Gramsci en 1921. A diferencia del resto de Europa, conformó hegemonía en el bloque de la izquierda italiana a partir de 1935 (SPRIANO 1975).

[7] Líder, caudillo.

[8] Nos referimos a la secuenciación Filosofía-Teoría Política-Políticas-Debate político-Decisión política-Planificación-Ejecución-Evaluación-Rediseño de políticas públicas.

Referencias bibliográficas

- ABELLÁN, J. (2014); *Estado y Soberanía*, Madrid: Alianza.
- ALMOND, G. (1966); "Political Theory and Political Science", en *American Political Science Review*, 60(4), 869-879.
- BACON, F. (1989); "Las artes y las ciencias, fundamento del imperio del hombre sobre las cosas", en M. GONZÁLEZ. *Introducción al pensamiento filosófico. Filosofía y Modernidad* (282-283), Madrid: Tecnos.
- BRUNO, G. (1989); "Las manos del hombre construyen el reino del hombre", en M. GONZÁLEZ. *Introducción al pensamiento filosófico. Filosofía y Modernidad* (255-256), Madrid: Tecnos.
- BURNHAM, J. (1962); *The machiavellians. Defenders of Freedom*, Nueva York: Gateway.
- BUBER, M. (1949); *¿Qué es el hombre?*, México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- BUNGE, M. (2009); *Filosofía Política. Solidaridad, cooperación y Democracia Integral*, Barcelona: Gedisa.
- CAMPANELLA, T. (1989); "Ventajas del trabajo obligatorio", en M. GONZÁLEZ. *Introducción al pensamiento filosófico. Filosofía y Modernidad* (308-309), Madrid: Tecnos.
- CASSIRER, E. (1946); *The Myth of the State*, New Haven: Yale University Press.
- CHADRABA, R., POLISENSKY, J., OTAHALOVA, J. y SMAHEL, F. (1973); *El Renacimiento*, Madrid: Miguel Castellote.
- DAHL, R. (1961). "The behavioral approach in political science: epitaph for a monument to a successful protest", en *American Political Science Review*, 55(4), 763-772.
- DE ARTAZA, M. M. (2015); "La Ciencia Política, la Historia y las Instituciones", en *Ivs Fogit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos*, 18, 45-74.
- DE ROTTERDAM, E. (2007); *Educación del príncipe cristiano*, Madrid: Tecnos.
- DE SAAVEDRA, D. (1970); *Idea de un Príncipe Político Cristiano representada en cien empresas*, Salamanca: Anaya.
- DIZ, I., LOIS, M. y NOVO, A. (2004); *Elementos fundamentales de Ciencia Política*, Santiago de Compostela: Tórculo.
- DÍAZ, B. (2013); "Maquiavelo, Erasmo y Moro: tres visiones del gobernante", en *Maquiavelo intemporal. En los 500 años de El Príncipe*, Montevideo: Universidad de la República.
- EASTON, D. (1953); *The Political System*, Nueva York: Knopf.
- FUERTES, J. (2013); "Maquiavelo y *El Príncipe* (1513) ante el V Centenario: vieja y nueva historia; viejas y nuevas virtudes", en *Revista de la sociedad de estudios italianistas*, 9, 53-72.
- GALILEI, G. (1989); "El libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático", en M. GONZÁLEZ. *Introducción al pensamiento filosófico. Filosofía y Modernidad* (272-273), Madrid: Tecnos.
- GARIN, E. (1984); *La Revolución Cultural del Renacimiento*, Barcelona: Crítica.
- GIGLIOLI, G. (1996); "Los intelectuales orgánicos en la teoría del Gramsci", en *Reflexiones*, 46, 29-36.

- GONZÁLEZ, C. (2012); *Teoría del arte*. Universidad de Málaga.
- GRACIÁN, B. (1985); *El Político Don Fernando el Católico*, Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
- GRAMSCI, A. (1981); *Cuadernos de la cárcel*, México D.F.: Era.
- GRAMSCI, A. (1975); *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires: Nueva Visión.
- GUICCIARDINI, F. (1988); *Recuerdos*, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- HEISER, J. D. (2011); *Prisci Theologi and the Hermetic Reformation in the Fifteenth Century*, Malone: Repristination Press.
- HELLER, Á. (1980); *El hombre del Renacimiento*, Barcelona: Península.
- HERRERA, R. (2010); *Adiós al orden. Una historia de sobre la deriva del Estado europeo hasta nuestros días*, A Coruña: Espacio Cultura.
- IRANÍ, A. (2015). "Il Condottiero: Gramsci, Maquiavelo, la sociedad civil y el Príncipe moderno", en *Revista Zétesis*, 1, 80-91.
- KEPLER, J. (1989); "En la ciencia, la única autoridad válida es la razón", en M. GONZÁLEZ. *Introducción al pensamiento filosófico. Filosofía y Modernidad*. (272), Madrid: Tecnos.
- MAQUIAVELLI, N. (1962); *Il Principe*, Torino: Einaudi.
- MAQUIAVELO, N. (1989a); "Realismo político frente a utopía", en M. GONZÁLEZ. *Introducción al pensamiento filosófico. Filosofía y Modernidad* (287-288), Madrid: Tecnos.
- MAQUIAVELO, N. (1989b); "La materia humana de la realidad política", en M. GONZÁLEZ. *Introducción al pensamiento filosófico. Filosofía y Modernidad* (288-289), Madrid: Tecnos.
- MAQUIAVELO, N. (2012); *El príncipe*, Madrid: Austral.
- MARTÍNEZ, C. y ALFONSO, M. (2010); *Europa en papel*, Madrid: Biblioteca Nacional de España.
- MÍNGUEZ, C. (2008); "Copérnico y el humanismo renacentista", en *Quaderns de Filosofia i Ciència*, 38, 59-68.
- MORO, T. (1997); *Utopía*, Barcelona: Altaya.
- NAMER, É. (1961); *Machiavel*, París: Presses Universitaires de France.
- PASTOR, M. A. (2000); "Renacimiento y modernidad", *Cuadernos sobre Vico*, 11-12, 351-356.
- PICO, G. (1989); "El hombre moldeador y escultor de sí mismo", en M. GONZÁLEZ. *Introducción al pensamiento filosófico. Filosofía y Modernidad* (247-249), Madrid: Tecnos.
- PORTANTIERO, J. C. (2000); "Gramsci, lector de Maquiavelo", en T. VARNAGY (ed.) *Fortuna y Virtud en la República. Democrática: Ensayos sobre Maquiavelo* (149-154), Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- PROCACCI, G. (2012); "Introducción", en N. MAQUIAVELO. *El Príncipe*, Madrid: Austral.

- RUÍZ, J. J. (2013); "Nicolás Maquiavelo en el pensamiento político del Siglo de Oro español", en *Revista de estudios histórico-jurídicos*, 35, 771-781.
- RUÍZ, P. (2001); "El Renacimiento: notas sobre la formación de un concepto", en *Alfinge: Revista de filología*, 13, 97-123.
- SARALEGUI, M. (2014); "Del político a *El Príncipe*. Reflexiones sobre *El Príncipe* de Maquiavelo a propósito de su centenario", en *Claves de Razón Práctica* 234) 168-175.
- SAZO, D. (2014); *La Revolución de Maquiavelo. El Príncipe 500 años después*, Santiago de Chile: RIL.
- SPRIANO, P. (1975); *Storia del Partito comunista italiano I: Da Bordiga a Gramsci*, Turín: Einaudi.
- VIROLI, M. (2014); *Redeeming The Prince: The Meaning of Machiavelli's Masterpiece*, Princeton University Press.
- VIROLI, M. (2019, 20 de abril); Entrevista en *Letras Libres*, <www.letraslibres.com/mexico/entrevista-maurizio-violi>.
- VITALE, E. (2015); "Maquiavelo y la «lección de los cínicos»", en M. ALBUJAS, J. COLMENARES, y R. MARCANO (comp.). *El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. La historia 500 años después*, Caracas: Banesco.
- WOLIN, S. S. (1960); *Politics and vision. Continuity and innovation in Western Political Thought*, Princeton University Press.
- ZAMITIZ, H. (2014); "Para entender la originalidad del pensamiento de Nicolás Maquiavelo en conmemoración del V Centenario de *El Príncipe*", en *Estudios Políticos*, 32, 11-36.

SUMARIO